

BIOLOGICAL SCIENCES

ПОПЫТКИ ЗАМЕНЫ ЭМБРИОНАЛЬНОЙ БЫЧЬЕЙ СЫВОРОТКИ (FCS) ПРИ КУЛЬТИВИРОВАНИИ ПРОМАСТИГОТНЫХ ФОРМ *LEISHMANIA IN VITRO*

Гусейнова Ф.И.

*Научно-Исследовательский Институт Медицинской Профилактики
им. В.Ахундова, Баку, Азербайджан
кандидат медицинских наук, зав. лабораторией*

Алиева Ш.Н.

*Научно-Исследовательский Институт Медицинской Профилактики
кандидат биологических наук, старший научный сотрудник*

Эйвазли С.Н.

*Научно-Исследовательский Институт Медицинской Профилактики
Масимова И.А.*

*Научно-Исследовательский Институт Медицинской Профилактики
Ширинова Л.Дж.*

Научно-Исследовательский Институт Медицинской Профилактики

ATTEMPTS TO REPLACE FETAL CALF SERUM (FCS) IN CULTURING PROMASTIGOTE FORMS OF *LEISHMANIA IN VITRO*

Huseynova F.

*The V.Akhundov Scientific Research Medical Preventive Institute
Baku, Azerbaijan
PhD in medical sciences
head of the laboratory*

Aliyeva Sh.

*The V.Akhundov Scientific Research Medical Preventive Institute
PhD in biological sciences
senior researcher*

Eyvazli S.

*The V.Akhundov Scientific Research Medical Preventive Institute
Masimova I.*

*The V.Akhundov Scientific Research Medical Preventive Institute
Shirinova L.*

The V.Akhundov Scientific Research Medical Preventive Institute

Аннотация

Лейшманиоз — это трансмиссивное паразитарное заболевание. Оно широко распространено в 98 странах мира с ежегодной заболеваемостью около 0,7–1 миллиона человек и 26 000–65 000 смертей. Жгутиконосные простейшие рода *Leishmania* являются возбудителями лейшманиоза. Культивирование паразитов *Leishmania in vitro* играет важную роль в диагностике и лечении лейшманиоза, а также в исследованиях по разработке вакцин и лекарств. Основным требованием для создания вакцины является производство большого объема промастигот. В данное время создание оптимальной питательной среды, которая способствовала бы этому состоянию, является основной проблемой. Существуют различные типы сред, которые в основном требуют эмбриональной бычьей сыворотки в качестве дорогостоящей добавки. Доступность сыворотки является проблемой в тропических и субтропических странах, вовлеченных в лейшманиоз. Существует также риск различных загрязнений в этой сыворотке. Было проведено несколько исследований по замене эмбриональной бычьей сыворотки в питательной среде другими различными компонентами для уменьшения вышеупомянутых проблем. Сообщалось, что урина человека и других видов млекопитающих стимулирует рост видов *Leishmania*. Результаты исследований показали, что паразит *Leishmania* способен расти и выживать в отсутствие сыворотки так же хорошо, как и в среде с добавлением сыворотки и других биологически активных ингредиентов.

Abstract

Leishmaniasis is a transmissible parasitic disease. It is widespread in 98 countries worldwide, with an annual incidence of approximately 0.7–1 million people and 26,000–65,000 deaths. Flagellated protozoans of the genus *Leishmania* are the causative agents of leishmaniasis. *In vitro* cultivation of *Leishmania* parasites plays an important role in the diagnosis and treatment of leishmaniasis, as well as in research into vaccine and drug development. The key requirement for vaccine development is the production of large quantities of promastigotes. Currently, creating an optimal nutrient medium that would facilitate this process is a major challenge. There are various types of media, most of which require fetal calf serum as an expensive supplement. Availability of serum is a

problem in tropical and subtropical countries affected by leishmaniasis. There is also a risk of various contaminants in this serum. Several studies have been conducted on replacing fetal calf serum in the culture medium with various other components to reduce these problems. Urine from humans and other mammals has been reported to stimulate the growth of *Leishmania* species. Research has shown that the *Leishmania* parasite can grow and survive in the absence of serum as well as in a medium supplemented with serum and other biologically active ingredients.

Ключевые слова: лейшманиоз, паразиты *Leishmania*, *L.donovani*, *L.major*, промастиготы, культура, *in vitro*, питательные среды, урина, FCS.

Keywords: leishmaniasis, *Leishmania* parasites, *L.donovani*, *L.major*, promastigotes, culture, *in vitro*, nutrient media, urine, FCS.

Введение

Лейшманиоз — трансмиссивное паразитарное заболевание, вызываемое облигатным внутриклеточным паразитом рода *Leishmania*. Паразит передается млекопитающим-хозяевам через укусы инфицированных самок moskitov рода *Phlebotomine* во время их кровососания [14]. Это заболевание широко распространено в 98 странах мира с ежегодной заболеваемостью около 0,7–1 миллиона человек и 26 000 – 65 000 смертей. Около 350 миллионов человек подвержены риску заражения [17].

Для эффективной борьбы с этим заболеванием, создания лекарственных препаратов и вакцины требуется получение длительной культуры возбудителей *in vitro*.

Культивирование простейших паразитов *in vitro* включает в себя очень сложные процедуры, которые зависят от многих факторов. Некоторые из этих паразитов имеют очень сложный жизненный цикл, который может потребовать различных параметров культивирования. Культуральная среда используется для имитации биохимической среды, обнаруженной внутри переносчика moskitov. Существуют различные исследования для создания оптимальных сред, которые используются в различных целях, например, для диагностики, иммунологического и молекулярного тестирования и вакцинации [5, 9]. Изоляция промастигот *Leishmania* из культуры не всегда успешна, и это может быть связано с несколькими факторами, связанными с взаимодействием паразитов с ингредиентами, которые добавляются в среду. Рост промастигот требует питательных веществ, стимулирующих компонентов и хороших условий окружающей среды. Например, сахар рассматривается как источник углерода, белки - как источник аминокислот, липиды - как источник энергии.

Для культивирования паразитов *Leishmania* используются различные питательные среды, состав которых обогащается FCS (fetal calf serum). Сыворотка нужна для стимуляции деления клеток и поддержки долгосрочного роста промастигот *Leishmania* [5]. FCS (эмбриональная бычья сыворотка) содержит важные компоненты, такие как большое количество факторов роста, содержащих гормоны, витамины, транспортные белки и факторы адгезии, которые все имеют решающее значение для непрерывного поддержания и размножения культивируемого паразита [7, 15]. Использование такого дорогостоящего компонента как FCS создает определенные проблемы и также повышает риск контаминации [3]. Таким образом, требуется надежная замена животной сыворотки.

Цель статьи

Исследовать возможность замены дорогостоящей эмбриональной бычьей сыворотки менее дорогими и доступными биологически активными веществами.

До сих пор было предпринято несколько попыток найти подходящие заменители FCS путем разработки различных веществ, таких как вещества животного происхождения [8], изолят соевого белка [12] и смесь пептона и различных экстрактов [10], а также некоторые определенные бессывороточные среды.

В исследовании Sharief A.H. et al. [10] описана простая питательная среда для первичной изоляции и последующего культивирования промастигот *Leishmania* без использования сыворотки или цельной крови. Была описана сравнительно простая формула среды (CML) с использованием обычных, доступных и недорогих ингредиентов, которые могут заменить FCS, для культивирования промастигот *Leishmania*. Эта среда поддерживала рост паразитов со скоростью, сопоставимой с той, которая получена с использованием среды RPMI-1640 с добавлением сыворотки. Промастиготы *Leishmania*, размноженные в CML, продемонстрировали умеренную или высокую инфекционную способность при тестировании на линии макрофагальных клеток J774. Не было отмечено существенной разницы между штаммами *Leishmania*, культивируемыми в новой модифицированной среде, и штаммами, выращенными в среде RPMI-1640, в инфекционности и репликативном потенциале их клеток. Использование новой CML может легко заменить другие двухфазные или жидкие среды из-за простоты приготовления и мгновенного использования, разумной цены, доступности ингредиентов и длительного срока хранения, который составляет 30–45 дней. Тот факт, что эта среда схожа с другими питательными средами по долговечности и количеству образующихся паразитов, может дать ей преимущество перед другими используемыми в настоящее время средами. В течение 8 недель непрерывного культивирования промастиготы *L.donovani* и *L.major* демонстрировали быстрое размножение как в среде RPMI-1640, так и в среде CML. Рост промастигот достиг наивысшего уровня на 6-й неделе культивирования, оставался стабильным в течение короткого периода после этого, а затем слегка снизился или регрессировал на 8-й неделе. Размножение изолятов *Leishmania* в среде CML оказалось близким к размножению изолятов, выращенных в среде RPMI-1640 в течение первых шести недель.

Santarem N. et al. [9] отмечают, что идеальная питательная среда для промастигот *Leishmania* должна сохранять основные характеристики промастигот, обнаруженных у москитов (морфология и инфекционность). Исследователи проанализировали морфологию, жизнеспособность, прогрессию клеточного цикла и инфекционность. Они разработали простую среду без сыворотки (сRPMI). Паразиты, растущие в разных средах, демонстрировали разные биологические характеристики и различную инфекционность *in vitro* и *in vivo*. Разработанная среда сRPMI оказалась менее дорогой заменой традиционной среды с добавлением сыворотки для поддержания промастигот *in vitro*. Было выявлено, что сRPMI идеально подходит для поддержания паразитов в лабораторных условиях, уменьшая ожидаемую потерю вирулентности с течением времени, типичную для культивирования паразитов.

Несколько исследований показали стимулирующий эффект человеческой урины (мочи) на промастиготы *Leishmania*. При добавлении человеческой урины было обнаружено, что культуральная среда Schneider's Drosophila увеличивает пролиферацию различных видов паразитов *Leishmania*. Было обнаружено, что культивирование амастигот, выделенных из хомяков, инфицированных *Leishmania*, в культуральной среде, содержащей урины, увеличивает дифференциацию и пролиферацию промастигот по сравнению с контрольной группой. Другое исследование поставило под сомнение, может ли урина здорового донора-человека, пациента с нефритом и нескольких типов животных быть альтернативой сыворотке плода теленка (FCS) для культивирования *L.donovani in vitro*. Результаты показали, что урина не является допустимой альтернативой FCS, но может использоваться для увеличения пролиферации в культурах *L.donovani* [4, 16].

В исследовании Singh S. et al. [13] изучали возможность культивирования промастигот *Leishmania donovani* в среде M199 с добавлением 10% человеческой урины и сравнили фенотипические и генотипические признаки при добавлении мочи по сравнению с FCS. Кривая роста не показала существенной разницы в количестве промастигот в урине по сравнению с добавлением FCS. Лучший рост наблюдался в культурах с добавлением постменопаузальной урины. Не было обнаружено разницы в антигенных полосах и паттерне RFLP, что указывает на отсутствие изменений в штаммоспецифичных признаках паразитов, культивируемых с человеческой уриной.

Следует отметить, что в литературе отсутствует информация о влиянии урины на инфекционность паразитов *Leishmania* в культуре. В исследовании Sharief A.H. et al. [11] авторы использовали две питательные среды с различными слоями для повышения темпов роста *Leishmania donovani in vitro*.

Novy-MacNeal-Nicole (NNN) был приготовлен путем смешивания 1,92 г кровяного агара, 0,3 г NaCl с 90 мл дистиллированной воды. После автоклавирования и остывания в смесь добавляли 10%

дефибринированной кроличьей крови и 1% раствора пенициллина (50 мкг/мл) и стрептомицина (50 мкг/мл). Пять жидких сред были приготовлены и добавлены к твердым фазам питательной среды. Это были 5% декстрозы, 10% цельного жирного молока, 10% обезжиренного (нежирного) молока, 5% человеческой урины и физиологический раствор. Образцы урины были собраны утром у 10 здоровых мужчин до употребления какой-либо пищи или питья и стерилизованы. Культуры инкубировали в течение 12 дней при температуре 26°C, а рост подсчитывали на 4, 8 и 12 день с использованием счетной камеры.

После 12 дней инкубации наблюдалось значительное увеличение процента паразитов в культурах, содержащих 5% урины ($P < 0,05$). Обезжиренное молоко показало более медленный рост (по сравнению с мочой). Среда, состоящая из цельного жирного молока в качестве твердой фазы (без наложения), произвела $13,4 \times 10^6$ паразитов/мл на 4-й день, и это количество продолжало увеличиваться до 12-го дня. Добавление 10% обезжиренного молока поддерживало темпы роста промастигот с $2,8 \times 10^6$ на 4-й день до $5,04 \times 10^6$ на 12-й день. Человеческая урина, наложенная на эту среду, показала значительное увеличение количества паразитов во всех интервалах соответственно ($3,5 \times 10^6$, $37,1 \times 10^6$, $76,44 \times 10^6$). Результаты показали, что индекс инфицирования для *L.donovani* ($P = 0,009$; $n = 20$ промастигот, подвергшихся воздействию урины, был выше, чем у культивированных в других жидких средах).

Итак, в этом исследовании рассматривалось выращивание паразитов *Leishmania* в среде NNN. Добавление женской человеческой урины в эту среду усилило рост промастигот по крайней мере в 40 раз по сравнению с классической средой NNN. Анализ влияния урины показал, что индексы пролиферации были значительно увеличены в питательной среде, дополненной человеческой уриной, до $12,84 \times 10^6$ паразитов/мл на 12-й день. С другой стороны, при наложении 5% свежей человеческой урины количество промастигот увеличилось до $32,8 \times 10^6$ паразитов/мл на 4-й день и было отмечено дальнейшее увеличение до $58,5 \times 10^6$ паразитов/мл на 8-й день ($p=0,002$) до $137,8 \times 10^6$ паразитов/мл на 12-й день.

Такое значительное увеличение роста паразитов ранее было отмечено несколькими авторами, которые заменяли сыворотку уриной млекопитающих для усиления различных видов *Leishmania* [2, 6]. Кроме того, Варбург и др. [16] обнаружили, что 5% человеческой урины содержали 10 мкл ксантина, что значительно усилило рост промастигот *Leishmania major in vitro*. Однако увеличение концентрации урины до 4% не оказало удовлетворительного эффекта на рост паразитов. Это более позднее наблюдение, по-видимому, противоречит нашим результатам, в которых концентрация урины составляла 5%, и, несмотря на это, она не замедляла рост паразитов. Эти различия могут быть связаны с качеством и обработкой использованной урины, например, мужской или женской урины. С

другой стороны, человеческая урина индуцировала увеличение числа промастигот при добавлении к агару из цельного жирного молока. Однако при добавлении урины к обезжиренному молоку скорость роста промастигот статистически снижалась, что отражает ингибирующий и/или летальный эффект.

Еще одно наблюдение в других работах заключалось в том, что концентрации урины, превышающие 5%, могут подавлять пролиферацию паразитов *Leishmania* [1]. В данном исследовании указывается, что причина повышенного развития паразитов в культуре, содержащей 5% урины, может зависеть от вида паразитов и типа питательной среды.

Выводы

Различные биологически активные вещества, в том числе и урина в культурах паразитов по-разному влияла на инфекционность и пролиферацию промастигот вида *L. donovani*. Дальнейшая идентификация компонентов, обнаруженных в этих ингредиентах, которые играют роль в инфекционности паразитов, может быть важна для понимания механизмов развития и размножения паразитов.

Список литературы

1. Allahverdiyev A.M., Bagirova M., Elcicek S. Effect of Human Urine on Cell Cycle and Infectivity of Leishmania Species Promastigotes In Vitro // Am J Trop Med Hyg., 2011; 85: 639-643. <https://bit.ly/3p9m0sy>.
2. Ali S.A., Iqbal J., Ahmad B. A semisynthetic fetal calf serum-free liquid medium for in vitro cultivation of leishmania promastigotes // Am J Trop Med Hyg. 1998; 59: 163-165. doi: 10.4269/ajtmh.1998.59.163
3. Brunner D., Frank J., Appl H. et al. The serum-free media interactive online database // Alternatives to animal experimentation. 2010; 27(1):53-62. doi: 10.14573/altex.2010.1.53.
4. Castro H., Romao S., Carvalho S. et al. Mitochondrial redox metabolism in trypanosomatids is independent of trypanothione activity // PLoS ONE. 2010; 5:e12607. doi: 10.1371/journal.pone.0012607.
5. de Almeida Rodrigues I., da Silva B.A., dos Santos A.L.S. et al. A new experimental culture medium for cultivation of Leishmania amazonensis: its efficacy for the continuous in vitro growth and differentiation of infective promastigote forms // Parasitology research. 2010; 106(5):1249-1252. doi: 10.1007/s00436-010-1775-4.
6. Iqbal J., Jamshid M., Ahmed B. et al. Some studies on human urine as promoter for the growth of Leishmania in vitro // Pak J Pharm Sci. 2006; 19: 152-155. <https://bit.ly/3c2LXqi>.
7. Mesalam A., Lee K.L., Khan I. et al. A combination of bovine serum albumin with insulin-transferin-sodium selenite and/or epidermal growth factor as alternatives to fetal bovine serum in culture medium improves bovine embryo quality and trophoblast invasion by induction of matrix metalloproteinases // Reproduction, fertility and development. 2019; 31(2):333-346. doi: 10.1071/RD18162.
8. Muniaraj M., Lal C., Kumar S. et al. Milk of cow (*Bos taurus*), buffalo (*Bubalus bubalis*), and goat (*Capra hircus*): a better alternative than fetal bovine serum in media for primary isolation, in vitro cultivation, and maintenance of *Leishmania donovani* promastigotes // Journal of clinical microbiology. 2007; 45(4):1353-1356. doi: 10.1128/JCM.01761-06.
9. Santarem N., Cunha J., Silvestre R. et al. The impact of distinct culture media in *Leishmania infantum* biology and infectivity // Parasitology. 2014; 141(2):192-205. doi: 10.1017/S0031182013001388.
10. Sharief A.H., Khalil E.A.G., Omer S.A. et al. Innovative serum-free medium for in vitro cultivation of promastigote forms of *Leishmania* species // Parasitology international. 2008; 57(2):138-142. doi: 10.1016/j.parint.2007.10.003.
11. Sharief A.H., Khalil E.A.G., Suliaman S.M. In vitro cultivation of *Leishmania donovani* promastigotes: Growth potential of human urine as replacement of fetal calf serum // Ann Syst Biol. 2021; 4(1): 001-004. DOI: 10.17352/asb.000010.
12. Sidana A., Alam A., Farooq U. Soy protein isolate: A substitute of fetal bovine serum for the in vitro cultivation of *Leishmania donovani* // Legume research-an international journal. 2018; 41(2):218-221.
13. Singh S., Mohapatra D.P., Sivakumar R. Successful replacement of fetal calf serum with human urine for in vitro culture of *Leishmania donovani* // J Commun Dis. 2000; 32: 289-294. <https://bit.ly/2Me09So>.
14. Steverding D. The history of leishmaniasis // Parasites and vectors. 2017; 10(1):82. doi: 10.1186/s13071-017-2028-5.
15. Van der Valk J., Mellor D., Brands R. et al. The humane collection of fetal bovine serum and possibilities for serum-free cell and tissue culture // Toxicology in vitro. 2004; 18(1):1-12. doi: 10.1016/j.tiv.2003.08.009.
16. Warburg A., Gelman S., Deutsch J. Xanthine in urine stimulates growth of *Leishmania* promastigotes in vitro // J Med Microbiol. 2008; 57:136-138. doi: 10.1099/jmm.0.47419-0.
17. WHO. Leishmaniasis. 2020.